

Entrevista a Ai Yokoyama en FicZone 2025

Andrés Domenech Alcaide

CoolJapan.es

Ilustración de Bayonetta realizada por Ai Yokoyama

Ai Yokoyama — 山口県 , prefectura de Yamaguchi, Japón— es una ilustradora y diseñadora de personajes que ha trabajado en numerosos proyectos para el estudio Gonzo. Siendo entusiasta de la franquicia, fue encargada del diseño de los personajes principales de *Bayonetta: Bloody Fate*, adaptando los diseños originales de Mari Shimazaki del juego original para la versión animada, bajo su supervisión. También formó parte del equipo de la muy conocida en España, *Basilisk*.

Se incorporó a Madhouse en 2007 y actualmente trabaja como externa —*freelance*—. Además de *Bloody Fate*, ha realizado diseños para otros proyectos de animación como *Usukozakura – GARO the Movie*, series de televisión como *X-MEN* y *Space Battleship Tiramisu*, y ha contribuido con ilustraciones para portadas de CDs de artistas como Aoi Eir y Kalafina. Durante su estancia en Madhouse conoció a la artista y directora Naomi Nakayama, con quien mantiene una buena relación de compañerismo, y a quien también pudimos entrevistar en FicZone 2025.

De gran versatilidad, su estilo combina elegancia, fluidez y fidelidad a las fuentes originales, lo cual se reflejó con éxito en la estética renovada pero reconocible de *Bayonetta: Bloody Fate*.

Si os gusta algo de lo que veis en esta entrada hecho por ella, sabed que podéis adquirir obras de arte suyas desde su propia página web. Suele compartir nuevas obras en sus redes sociales también, y avisa cuando hay descuentos, promociones o está libre para recibir encargos.

Entrevista a Ai Yokoyama

Cool Japan: Comenzó su carrera en Madhouse y ahora trabaja como *freelance*. ¿Cómo ha cambiado su forma de trabajar con el tiempo?

Ai Yokoyama: Así es, ha cambiado. Madhouse, por ejemplo, tiene un estilo muy definido. Me especializo en *shōnen*, y desde entonces estoy agradecida de que me lleguen más trabajos con imágenes y estilo realistas, que es en lo que soy buena. Puedo escoger trabajos que yo quiero.

CJ: Diseñó personajes para *Bayonetta: Bloody Fate* ¿Cómo aborda la creación de personajes tan fuertes y estilizados? Ha trabajado en obras donde los personajes son de otros autores, como en *Attack on Titan*, ¿Cómo es para usted esta experiencia?

AY: El diseño inicial es muy simple. Pero, como los personajes han de moverse, luego lo voy modificando gradualmente durante la animación de las escenas. Emociones y detalles los voy agregando según la escena. El nivel va subiendo según la escena.

En cuanto a *Shingeki*, sólo participé como ayudante, no tuve un cargo como directora, así que no tenía mucha influencia de mí.

CJ: ¿Cuál es su técnica y soporte preferidos para realizar obras de arte?

AY: Creo que hay muchas maneras de dibujar y diseñar, pero la que más me gusta es la pintura analógica. Hoy voy a pintar un cuadro grande en la pared donde voy a actuar, ¡se verá en directo!

También uso mi iPad para trabajar a diario. Es muy sencillo y tiene muchas aplicaciones para practicar.

CJ: Ha colaborado con artistas como Eir Aoi y Kalafina en portadas e ilustraciones. ¿Cómo piensa que es dirigir una secuencia animada con música?

AY: Mi trabajo principal es dibujar, un personaje, caras... En cambio, dirigir toda una secuencia es divertido y gratificante. A la hora de trabajar con una secuencia que incluya música hay que pensar en algo total, es algo totalmente distinto.

CJ: ¿Hay artistas o creadores que hayan influido especialmente en su estilo? Pienso que la animación de los 90 y primeros de los 2000 es de las mejores de la historia del anime.

AY: Sí, hay una obra, y fui bien influenciada por ella. De Madhouse: *Vampire Hunter D: Bloodlust*, dirigida por Yoshiaki Kawajiri. Quería trabajar con Madhouse para estar cerca de los responsables. ¡Y yo también pienso eso! [Refiriéndose a la animación de los 90 y primeros de los 2000]

CJ: ¿Hay algún proyecto o serie que recuerde con especial cariño o que haya sido un punto de inflexión para usted?

AY: [Risas] *Arslan Senki* [*La heroica leyenda de Arslan*, de 2015], en los cierres [*endings*], que creé junto con Nakayama-san [se refiere a Naomi Nakayama, presente también durante FicZone 2025, y a quien también hemos entrevistado] fue algo que disfrutamos porque pudimos trabajar con mucha libertad. Como las dos éramos libres de hacer estas secuencias, trabajé muy bien.

CJ: ¿Con qué director/a de anime le gustaría trabajar o volver a hacerlo?

AY: Con Kawajiri-san [se refiere al veterano Yoshiaki Kawajiri, precisamente, el director de *Vampire Hunter D: Bloodlust*].

CJ: ¿Qué consejo daría a quienes desean dedicarse al diseño de personajes en la animación?

AY: Pues cada vez hay más gente talentosa del extranjero trabajando en Japón, así que, si puedes permitirte dibujar durante muchísimas horas, puedes convertirte en animador, ¡tienes ocasión!

Ai Yokoyama, a la izquierda, ante arte mural realizado por ella de la serie *Basilisk*, para conmemorar su 20º aniversario, durante la Anime Expo de 2025.

Agradecimientos

No podemos despedirnos de vosotros sin dar las gracias a la propia Ai Yokoyama. Destaca de ella, aparte de su talento como artista, su buen carácter y gran sentido del humor; además de ser realmente entusiasta de los proyectos en que ha participado. Incluso llevaba con ella una pequeña Bayonetta de peluche —muy similar a la versión *chibi* de los juegos—. Disfrutó realmente de la entrevista y pudimos verla dibujar en persona durante el evento, en que realizó numerosas firmas y dibujos para los asistentes. También, una vez más, agradecemos su buen hacer al equipo de FicZone y la asociación CrossOver; al equipo de prensa del evento y al voluntariado, y, por supuesto, a Michie Yamaya, incombustible y divertida intérprete, sin quien, una vez más, no podríamos haber realizado esta entrevista.

Yokoyama, además, ¡nos grabó un saludo para los seguidores de CoolJapan.es, que tenéis disponible en Youtube haciendo clic a través del siguiente enlace!

Fuentes

- **Textos consultados de:** KoukyouZen, Anime News Network, Página oficial de FicZone | **Entrevista realizada por:** Andrés Domenech Alcaide [CoolJapan.es] | **Entrevista interpretada por:** Michie Yamaya
- **Imágenes extraídas de:** Página oficial de Ai Yokoyama, [Cuenta oficial de X de Ai Yokoyama](#)

Licencia y publicación original

- **Licencia:** Este artículo y su contenido se publican bajo **CC BY 4.0**, que permite compartir y adaptar el material citando la fuente y al autor
- *Publicado originalmente en CoolJapan.es el 10 de julio de 2025 —Entrevista a Ai Yokoyama en FicZone 2025—*